

Tras la pista de Denis-Prudent Roy (1787-1882)

Sorprenden muchas cosas acerca de cierto tratado médico en francés de 1814 sobre *la risa*, y una de ellas es lo poco que se sabe de su autor. Mi modesta aportación aquí será poco más que proporcionar -por primera vez- las fechas de nacimiento y muerte.

Natural de Écueillé, en el departamento de Indre, Denis-Prudent Roy fue bautizado el mismo día en el que nació: el lunes 3 de septiembre de 1787, hijo del comerciante Charles Roy y de Marie-Marthe Petibeau. Se encuentran disponibles en línea los archivos parroquiales de la época y he encontrado dos copias ^{1,2} del registro de su bautismo, reproducidas a continuación:

penigault Villetet vicar
Le troisième jour de septembre 1787 a été par moy vicar
Bap de font signé baptisé denis prudent, né de ce
denis jour, fils du sieur charles Roy marchand, et de marthe
prudent son épouse legitime. le pasteur maître denis
roy depuis notaire royal cousin-germain du pere de l'enfant,
la marthe demoiselle magdelaine petibeau
cousine germaine de la mere de l'enfant, qui ont
signés avec nous. Madelaine petibeau
Villetet vicar

penigault enquiset
Le troisième jour de septembre mil sept cent quatre vingt sept
Bap de a été par moy vicar font signé ni baptisé denis prudent, fils
denis de Charles Roy m. et de marthe petibeau
prudent son épouse legitime. le pasteur maître denis
roy depuis notaire royal cousin-germain du pere de l'enfant,
la marthe demoiselle magdelaine petibeau
cousine germaine de la mere de l'enfant, qui ont
signés avec nous. Madelaine petibeau
Villetet vicar
Le dix de septembre 1787 a été par moy vicar font
signé ni baptisé denis prudent, née hys, fille de jean
roy depuis notaire royal cousin-germain du pere de l'enfant,

¹ <https://www.archives36.fr/fonds-numerises/etat-civil?detail=11493> (imagen 121)

² <https://www.archives36.fr/fonds-numerises/etat-civil?detail=6388> (imagen 148)

Roy fue en su juventud cirujano del ejército napoleónico en España. Es uno de los datos proporcionados en la portada y la dedicatoria de su primera obra publicada: *Dissertation médico-chirurgicale sur le rire* (París, 1812), tesis con la que logró el título de doctor en medicina el 15 de mayo de 1812.³

Esta tesis inaugural, 100 pp. en cuarto, tuvo una extensión mucho mayor que los trabajos defendidos habitualmente por los alumnos de la facultad de medicina de París. Dos años después, se reproducirá íntegramente en su gran estudio médico sobre la risa: *Traité médico-philosophique sur le rire* (París, 1814), un volumen en octavo de XXVIII más 591 pp. con una hoja de erratas. Las reseñas de ambas obras fueron muy positivas,⁴ hasta tal punto que resulta desconcertante que el autor no volviera a publicar más trabajos en su larga vida. En el *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques*, vol. 47 de 1876, se incluyó una nota enviada por Roy (“el conocido autor de un tratado sobre la risa y la sonrisa”) acerca de un parto de

³ *Recueil des actes administratifs du département d'Indre et Loire, année 1821* p.73, donde se menciona que Roy estaba domiciliado en Loches, a unos treinta kilómetros de Écueillé.

⁴ Por ejemplo en: *Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie*, vol. 24, mayo de 1812, p.96; *Journal générale de médecine, de chirurgie et de pharmacie*, vol. 49, 1814, p.443; *Bulletin de pharmacie et des sciences accessoires*, julio de 1814, p.333. También fue bastante favorable una reseña publicada en el Imperio austríaco, pese a no pasar por las mejores relaciones con Francia: *Medicinisich-chirurgische Zeitung*, vol. 1, 1815, p.321.

septillizos aportando información que le había proporcionado el alcalde de Loches. En la misma revista se recuperan pasajes de su tratado: sin duda, un tributo al doctor Roy por parte del editor, que nuestro autor debió recibir con agrado, 62 años después de su publicación.

Denis-Prudent Roy falleció en Loches, el jueves 26 de enero de 1882 a los 94 años. El registro de su defunción también se encuentra digitalizado.⁵

⁵ <https://archives.touraine.fr/ark:/37621/l2m5wv940s81/043d72d2-c768-4c80-9047-e96e0c9b1f8d>

Los árboles genealógicos en geneanet.org nutridos por aportaciones particulares revelan más datos de interés: Roy se casó con Pauline Guyot el 21 de octubre de 1813 (justo entre sus dos únicas publicaciones conocidas). Constan al menos dos hijas: Marie Louise Ermance Roy (n. el 8 de abril de 1815) y Pauline Charlotte Ernestine Roy (n. el 9 de agosto de 1817), quien se casó con Louis André Ganne (1815-1886), médico y político, de cuyo matrimonio nació Alix Ganne (1844-1907), casada con su primo hermano Alfred Pierre Firmin Ganne (1845-1924) el 27 de abril de 1874. El abuelo materno de la novia, con 86 años, firmó como testigo.⁶

A rectangular box containing a handwritten signature in cursive script. The signature appears to be 'P. Roy' with a large, sweeping flourish underneath.

© Jordi Hidalgo Lozano
jordi.hidalgo@gmail.com
1 de mayo de 2025

⁶ <https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/58825/vta2bd563bc24317b59/daoqrp/0/32>